

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Mehrochev Barot Botir o'g'li

**MATRITSA ARGUMENTLI FUNKSIYALARNING SKALYAR ARGUMENTLI
FUNKSIYALAR BILAN BOG'LIQLIGI MASALASI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL